

“फैसला” कहानी में व्यक्त राजनीति का चित्रण

डॉ. गंगाधर बालन्ना उषमवार

हिंदी विभाग प्रमुख, स्वा.सावरकर महाविद्यालय, बीड ४३११३१ (महाराष्ट्र)

Corresponding Author – डॉ. गंगाधर बालन्ना उषमवार

DOI - 10.5281/zenodo.18953846

ग्रामीण भारतीय समाज में पंचायत चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे सामाजिक संरचना, स्त्री-सशक्तिकरण, जातीय समीकरण और नैतिक मूल्यों की परीक्षा भी होते हैं। “फैसला” कहानी इसी संदर्भ में लिखी गई एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें वसुमती नामक नायिका के माध्यम से ग्राम राजनीति, स्त्री-अस्मिता और लोकतांत्रिक मूल्यों की पड़ताल की गई है। यह कहानी केवल एक महिला के प्रधान बनने की कथा नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक संघर्ष की दास्तान है जिसमें एक स्त्री परंपराओं की बेड़ियों को तोड़कर नेतृत्व की भूमिका में आती है। वसुमती का प्रधान पद का चुनाव केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है। “फैसला” कहानी के आधार पर वसुमती के प्रधान पद के चुनाव, उसके संघर्ष, सामाजिक परिस्थितियों, पारिवारिक दबाव, चुनावी प्रक्रिया, परिणाम तथा उसके व्यापक सामाजिक प्रभाव का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है। कहानी का परिवेश एक सामान्य भारतीय गाँव है, जहाँ जाति, परंपरा और पितृसत्ता का गहरा प्रभाव है। पंचायत चुनाव यहाँ सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न होते हैं। मैत्रेयी पुष्पा की कहानी ‘फैसला’ ग्रामीण भारत के पंचायती राज में व्याप्त पुरुषवादी मानसिकता सत्ता के दुरुपयोग और पितृसत्तात्मक ढाँचे को तोड़ती एक महिला के प्रतिरोध की राजनीति का चित्रण करती है। कहानी में मुख्य पात्र वसुमती गाँव की प्रधान होने के बावजूद अपने पति

रणबीर के वर्चस्व और दमनकारी नीतियों के विरुद्ध अपने वोट के माध्यम से सत्ता परिवर्तन का साहसी फैसला लेती है।

पुरुषवादी राजनीति:

गाँव में महिलाएं जैसे वसुमती प्रधान तो बन जाती हैं लेकिन उन पर पुरुष प्रधान मानसिकता का दबदबा होता है। असली सत्ता और फैसले लेने का अधिकार उनके पतियों प्रधानपति के पास होता है।

सत्ता का दमनकारी रूप:

राजनीति में भ्रष्टाचार धांधली और महिला उत्पीड़न का चित्रण है जहाँ रणबीर जैसे नेता अपने स्वार्थ के लिए गांव का विकास रोकने और डराने-धमकाने की नीति अपनाते हैं।

नारी सशक्तिकरण और प्रतिरोध:

वसुमती के रूप में एक महिला अपने अधिकारों के प्रति सचेत होती है। वह न केवल अपने पति के खिलाफ जाती है बल्कि इसुरिया जैसी पीड़ित महिला के पक्ष में खड़ी होकर न्याय की राजनीति करती है।

वोट की शक्ति:

कहानी दिखाती है कि कैसे सही समय पर एक वोट फैसला पितृसत्तात्मक सत्ता को गिरा सकता है और दमनकारी राजनीति को खत्म कर सकता है।

पारिवारिक व राजनीतिक अंतर्द्वंद्वः

वसुमति के माध्यम से यह दिखाया गया है कि एक महिला के लिए अपने ही घर पारिवारिक संबंधों और बाहर राजनीतिक जीवन की बेड़ियों को एक साथ काटना कितना कठिन है लेकिन असंभव नहीं।

“फैसला” कहानी में व्यक्त राजनीति का चित्रण ग्रामीण भारतीय लोकतंत्र की वास्तविकताओं को उजागर करता है। “फैसला” कहानी में वसुमती का प्रधान पद के चुनाव का संघर्ष भारतीय ग्रामीण समाज में स्त्री की बदलती भूमिका का सशक्त चित्रण है। कहानी यह स्पष्ट करती है कि पंचायत स्तर की राजनीति केवल जनसेवा का माध्यम नहीं, बल्कि सत्ता-संघर्ष, जातीय समीकरण, स्वार्थ और वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र भी बन चुकी है। चुनाव प्रक्रिया में धनबल, बाहुबल, अफवाह और चरित्र-हनन जैसी प्रवृत्तियाँ लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करती हैं। साथ ही, महिला आरक्षण के संदर्भ में “परोक्ष नेतृत्व” की समस्या भी सामने आती है, जहाँ स्त्रियों को केवल औपचारिक प्रतिनिधि बनाकर वास्तविक सत्ता पुरुषों के हाथ में रहती है। वसुमति

जैसे पात्र के माध्यम से नैतिकता, साहस और जनहित पर आधारित नेतृत्व की आवश्यकता रेखांकित होती है। वह यह सिद्ध करती है कि यदि नेतृत्व ईमानदार और जागरूक हो, तो राजनीति सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम बन सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. हिंदी साहित्य की समकालीन कहानियाँ – संपादक: विभिन्न
2. ग्रामीण राजनीति और पंचायत व्यवस्था – डॉ. रामेश्वर प्रसाद
3. नारी विमर्श और हिंदी कथा साहित्य – डॉ. मृदुला गर्ग
4. भारतीय संविधान और पंचायती राज – एम. लक्ष्मीकांत
5. समकालीन हिंदी कहानी: सामाजिक परिप्रेक्ष्य – डॉ. नामवर सिंह